

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A PRESERVAÇÃO E DESTRUIÇÃO DAS OBRAS DO ARQUITETO AYRTON LOLÔ CORNELSEN

*The preservation and destruction of the buildings of the architect Ayrton Lolô
Cornelsen*

*La conservación y destrucción de las obras del arquitecto Ayrton Lolô
Cornelsen*

CAVALIERI, Marcia

Doutora. Universidade Federal de Minas Gerais.
marciamcavaliere@gmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo descrever de forma narrativa algumas obras do arquiteto paranaense Ayrton Lolô Cornelsen para posteriormente demonstrar a preservação de suas edificações. Arquiteto nascido em 1922, ainda é pouco conhecido fora do âmbito da arquitetura paranaense, embora possa ser comparado quantitativamente e qualitativamente a outros arquitetos brasileiros contemporâneos a este. A importância desse trabalho surge da observância da destruição de algumas obras do arquiteto, tanto demolições percebidas ao longo de sua carreira, mas sobretudo da significativa perda de edificações nos últimos anos. O anexo do restaurante do passeio público em Curitiba e o Autódromo Internacional do Paraná construído na década de 1960 são exemplo de construções que foram demolidas nos últimos cinco anos. Além disso a própria morte do arquiteto em 2020, mostra a real lacuna desse legado. Assim o presente trabalho pretende ressaltar e documentar as recentes perdas desse acervo construído, bem como atentar para a importância de criar mecanismos de preservação para evitar futuras destruições das edificações do arquiteto.

Palavras-chave: Arquitetura Paranaense. Modernismo. Patrimônio. Ayrton Lolô Cornelsen.

ABSTRACT

This article aims to describe in a narrative way some works by the Paraná architect Ayrton Lolô Cornelsen to later demonstrate the preservation of his buildings. Architect born in 1922, he is still little known outside the scope of Paraná architecture, although he can be compared quantitatively and qualitatively to other contemporary Brazilian architects. The importance of this work arises from the observance of the destruction of some of the architect's buildings, both demolitions perceived throughout his career, but above all the significant loss of buildings in recent years. The annex to the public promenade restaurant in Curitiba and the Autódromo Internacional do Paraná built in the 1960s are examples of works that were demolished in the last five years. In addition, the architect's death in 2020 shows the real loss of this legacy. Thus, the present work intends to highlight and document the recent losses of this built collection, as well as to pay attention to the importance of creating preservation mechanisms to avoid future losses of the architect's buildings.

Keywords: Paraná architecture. Modernism. Patrimony. Ayrton Lolô Cornelsen.

A PRESERVAÇÃO E A DESTRUIÇÃO DAS OBRAS DO ARQUITETO AYRTON LOLÔ CORNELSEN

Embora o patrimônio cultural ainda não possua a devida proeminência cultural na nossa sociedade, sua importância dentro da coletividade começa a ter maior projeção. As questões patrimoniais que antes eram assuntos de especialistas, hoje adquirem uma dinâmica na vida de toda a comunidade. Relevância para todos demonstrada quando um bem do patrimônio está sob risco ou é destruído, como o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro ou ainda nas discussões sobre retirada ou não de estátuas que lembram um passado doloroso, como no caso brasileiro, a escravidão. Essa maior importância apontada também por Castriota (2009) faz parte da mudança de ideia de monumento histórico e artístico, que se referia a monumentos excepcionais do passado para algo mais próximo da sociedade: “[...] passou-se em nossa era para uma concepção do patrimônio entendido como o conjunto de ‘bens culturais’, referentes às diversas identidades coletivas” (CASTRIOTA, 2009, p.12). Dessa forma o patrimônio amplia sua área de influência, pois as sociedades se reconhecem em tais bens:

O reconhecimento mais abrangente do patrimônio acaba por tornar os sujeitos mais participantes desse processo e, por conseguinte trazer seu maior engajamento. Os bens que antes se restringiam a história erudita agora abarcam conceitos mais amplos do patrimônio: [...] todas as formas da arte de construir, eruditas e populares, urbanas e rurais, todas as categorias de edifícios, públicos e privados, suntuários e utilitários foram anexadas sob novas denominações: arquitetura menor [...]; arquitetura vernácula [...]; arquitetura industrial [...]. Enfim, o domínio patrimonial não se limita mais aos edifícios individuais, ele agora compreende os aglomerados de edificações e a malha urbana [...]. (CHOAY, 2017, p. 12)

Baseado nesse conceito mais amplo de patrimônio cultural, o presente trabalho tem por objetivo abordar uma visão mais amplificada do acervo edificado da obra do arquiteto paranaense Ayrton Lolô Cornelsen. Profissional da construção civil que embora com uma produção qualitativamente e quantitativamente comparável a outros arquitetos brasileiros, é pouco conhecido fora do âmbito do Paraná. Cornelsen, possui um amplo espectro de obras, contudo as mais conhecidas são residências com características modernistas, espelhadas sobretudo na arquitetura de Le Corbusier. Porém convém salientar que existem outras obras de relevância em sua produção, como trabalhos de maior porte, como complexos turísticos, autódromos e também com outras características além das modernistas, que demonstram desdobramentos de diversas

influências tanto pessoais como do contexto da própria arquitetura moderna. A relevância dessas edificações ajuda a compreender a sua biografia e a abertura da arquitetura brasileira ao longo desse último século, visto que Ayrton esteve ativo até a sua morte em 2020.

A motivação no trabalho surge devido a dois fatores: o primeiro que remete à pesquisa anterior, consolidada em 2016, que já observava a perda de boa parte desse acervo edificado; e o segundo que evidenciou nesses últimos anos, após a publicação do trabalho, que a obra do arquiteto vem acumulando perdas relevantes. Lacunas essas consideráveis no contexto do acervo do arquiteto. A primeira e mais importante é o falecimento de Cornelsen, em março de 2020, o que, por conseguinte suprime a fonte primária de pesquisa. Em segundo lugar a destruição de obras edificadas: como a estrutura do restaurante no passeio público em Curitiba e a polêmica destruição do Autódromo Internacional do Paraná em função de um empreendimento imobiliário que atualmente encontra-se embargado.

Desse modo o presente artigo irá abordar de forma cronológica e narrativa as obras do arquiteto e suas perdas. O artigo está dividido em duas partes: a primeira parte descreve as obras que foram demolidas até o momento da pesquisa anterior em 2016 e a segunda que aborda as construções que foram perdidas nesse curto espaço de tempo entre 2016 e 2022. Convém salientar que para isso se torna necessária uma breve explicação prévia sobre a vida do autor para que o leitor compreenda a complexidade de tal biografia e sua importância. Como referência para tal estudo são usadas as fontes da pesquisa anterior: textos que abordam referências sobre a arquitetura paranaense e sobre o arquiteto; o acervo disponibilizado pelo arquiteto e entrevistas concedidas ao longo do trabalho anterior. Acrescida a essas por referências mais atuais, como pesquisas in loco, ou ainda através de canais que denunciaram tais perdas, como a imprensa.

Dessa forma o que este trabalho pretende não é um protesto ou uma denúncia, mas uma reflexão crítica sobre a preservação e conservação do patrimônio construído como parte de uma visão para entendimento de uma biografia. O trabalho também não tem por objeto defender que todas as obras do arquiteto devam ser mantidas, pois estas também devem fazer parte dinâmica da cidade com CHOAY (2017, p.16) coloca: “Arquiteturas e espaços não devem ser fixados por ideia de conservação intransigente, mas assim manter sua dinâmica [...]”. Mas para isso é importante entender a obra do arquiteto como um todo para que se possa fazer um planejamento mais eficiente para

manter edificações relevantes para ajudar a compreender a história da arquitetura paranaense e posteriormente, a brasileira.

O Arquiteto

Ayrton Lolô Cornelsen nasceu em Curitiba, Paraná, em 07 de julho de 1922 e faleceu em 05 de março de 2020, com 98 anos. O arquiteto, cujo apelido é Lolô, cresceu como uma figura irreverente. Formado na década de 1940, produziu obras ao longo de sua carreira, de acordo com os conceitos da arquitetura modernista. Conceitos estes que teve contato ainda quando estudante, quando trabalhou como estagiário da prefeitura de Curitiba e teve contato com o reconhecido urbanista Alfred Agache, que o presenteou com um livro das obras de Le Corbusier, obra que o influenciou pela sua trajetória profissional. Porém convém salientar que suas intenções com essa arquitetura estavam à margem do propósito revolucionário que propunha os textos corbusianos e a sua releitura para o Brasil. Para Cornelsen, os desenhos do arquiteto francês o interessaram pela forma que a construções aliavam beleza e funcionalidade, o que para o futuro profissional da construção civil seria um diferencial, já que a cidade de Curitiba ainda não possuía obras nessa linha modernista.

Com a experiência na prefeitura, ainda como estudante, ele cria uma empresa de engenharia com dois colegas, mas logo se viu em dificuldades de introduzir um novo modelo na tradicional arquitetura curitibana. Segundo Lins (2004), eram grandes as limitações técnicas da região em relação ao uso do concreto armado, matéria-prima de destaque na arquitetura moderna, além disso, não era de praxe para a população contratar um arquiteto ou engenheiro para construir uma casa. O que mais soava estranho, entretanto, era o fato de as poucas famílias que poderiam arcar com este custo extra optavam por uma aparência externa que pouco variava, como Dudeque (1997, p.133) destaca: “podia escolher entre o *art-déco*, o estilo *missões espanholas*, o estilo neocolonial ou alguma outra variação”. Mesmo assim projeta suas primeiras obras, boa parte residências para conhecidos, mas também a edificação do passeio público que será melhor tratada no item posterior. Em 1949 se forma e dá prosseguimento à sua carreira. Com vistas a uma maior compreensão de seu trabalho, faz-se necessário dividir sua carreira em quatro fases distintas.

A primeira, uma espécie de pioneirismo da arquitetura modernista na cidade, na qual foram feitas as experiências iniciais do arquiteto bem como suas primeiras obras como profissional formado. Esse período foi compreendido entre meados da década de 1940 e meados de 1950, e contempla, sobretudo, obras residenciais, que acabaram por se tornar as obras mais conhecidas do profissional.

A seguir, na segunda metade da década de 1950, quando a cidade já absorve este tipo de arquitetura, Lolô Cornelsen se dedica, além da arquitetura residencial a projetos de maior porte, como estádios e autódromos. Já na primeira metade da década de 1960, o arquiteto divide seu trabalho entre o Rio de Janeiro e Curitiba, pois foi convidado a projetar o Autódromo de Jacarepaguá e a Vila Olímpica do Club de Regatas Vasco da Gama, projetos que impulsionam a carreira do arquiteto à próxima fase: sua carreira internacional.

Na terceira fase de sua carreira, em 1966, o arquiteto assina contrato com a empresa portuguesa SARL, e é contratado para fazer diversos projetos que incluem, primeiramente, o projeto do Autódromo de Estoril; seguido do Autódromo de Luanda, em Angola, África. Além de cerca de 30 hotéis e de 12 complexos turísticos. Ele atua em diversos países, como Portugal, Angola, Ilha da Madeira e Espanha. Lolô, assim, permanece fora do país até 1976 e volta em virtude da Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974, e seus desdobramentos, em Portugal.

Novamente em relação às obras no Brasil, o arquiteto desenvolve a quarta fase da sua carreira - proveniente de sua carreira internacional -, e tenta atuar no Brasil através da criação de grandes complexos turísticos, participação em vários editais de obras públicas, projetos residenciais pouco conhecidos, além de seu trabalho em cargos públicos.

Dessa maneira é possível perceber a abrangência da obra do arquiteto que possui diversos desdobramentos para além somente de suas obras mais conhecidas, que são as suas residências com características modernistas.

A destruição de seu acervo edificado ao longo de sua carreira

Ao longo da pesquisa anterior já foram constatadas inúmeras perdas dentro do acervo obra edificada do arquiteto, explicitada em todas as fases de sua carreira, tanto nacionais como internacionais. Cabendo notar que as duas primeiras fases acabam por

ser a mais representativas no que tangue ao modernismo, enquanto nas fases seguintes sua produção já possui traços provenientes de outras experiências sobretudo de seu contato no exterior.

Dentre as obras da sua primeira fase, na pesquisa de 2016, foram levantadas quatorze residências. Dessas casas, pelo menos a metade já se encontra demolida, e mais duas delas, bastante descaracterizadas. Além dessas, outras três estão parcialmente preservadas porém não possuem proteção dos órgãos competentes, o que aumenta o risco de sua extinção.

Uma das casas mais representativas do arquiteto é uma dessas já demolidas. Essa edificação foi sua antiga residência, denominada Cleuza Lupion, de 1949. Esta casa foi feita em conjunto a mais duas outras, uma para o seu sogro e seu cunhado. Segundo Lins (2004), o conjunto de casas acabou por se tornar ponto turístico na cidade e claro, em especial a residência do arquiteto que se sobressai das demais:

A inventividade das formas do conjunto, a incrível e inédita sensação de estar suspensa no ar, causada pelos pilotis da fachada principal e o capricho do paisagismo que integrava as três residências desviavam os passeios dos curitibanos dos parques para a estreita alameda do Batel (LINS, 2004, p.51).

Porém das três casas, apenas uma ainda é preservada, enquanto a casa do arquiteto foi demolida em 1999, em meio a uma comoção por parte dos arquitetos. O próprio arquiteto sempre exprimia sua decepção com relação à demolição: “Aquele era minha casa, saí delas às pressas para ir para Portugal, mas nunca vou esquecê-la” (CORNELSEN, 2014)

Porém, apesar das perdas, nesse grupo também se encontram os exemplares mais bem conservados da obra de Cornelsen: a ‘Casa Nine Belotti’ de 1953 e a ‘Residência Axelrud’ da mesma década.

A ‘Residência Nine Belotti’, restaurada em 2014, é uma das edificações mais representativas da obra de Lolô, pois o arquiteto reconhece que foi um dos projetos mais que mais teve liberdade: “Aqui pude brincar de ser arquiteto. Seus donos me deram carta branca para fazer todas as minhas loucuras. Viajamos o Brasil e o mundo atrás de soluções para esta casa” (CORNELSEN citado por CARMESIM; SUZUKI, 2015, p. 53). Atualmente a edificação se mantém conservada e abriga um restaurante e espaço comercial.

Já a 'Residência Axelrud', hoje parcialmente restaurada abriga a sede do CAU-PR, e apresenta uma arquitetura bem característica. Segundo Lins (2004), seu desenho foi baseado no capô do carro do proprietário, um Chrysler Imperial. Porém, Carmesim (2016) afirma que o desenho da casa foi inspirado num transatlântico, assim como a analogia feita nas outras obras. A Residência Nine Belotti é uma analogia a um trem; a Residência Nelson Justus a um Chrysler; e a Residência Wolf a um disco voador, ou conforme o arquiteto prefere chamar, um "quadrado voador". Estas analogias refletem uma das maneiras irreverentes do arquiteto tratar sua obra, daí a importância dessas obras para seu acervo.

Além disso existe outra obra importante dentro dessa primeira fase do arquiteto, que é o antigo anexo do restaurante do passeio público, edificação construída por Cornelsen ainda enquanto estudante, porém que foi demolido em 2019 (BITTAR, 2019) e será objeto de discussão posterior.

A segunda fase do arquiteto possui mais cinco casas, porém um pouco diferenciada das anteriores, com elementos de um modernismo mais mesclado. Dessas, três estão descaracterizadas, uma preservada (segunda residência Belotti) e uma que está em risco, a residência Wolf e encontra-se à venda. Além das residências, essa segunda etapa é marcada pelas obras de maior porte: como prédios públicos, complexos recreativos e esportivos.

O prédio do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) importante edifício público projetado pelo arquiteto, encontra-se bastante alterado frente ao projeto inicial. O Clube projetado pelo arquiteto, Parque Aquático Vila Olímpica de Curitiba (PAVOC) nunca chegou a ser construído, porém a sede social que foi edificada também já se encontra demolida e seu estádio modificado. Outras obras representativas na vida de Cornelsen, datam dessa fase, seus autódromos: o Autódromo Internacional do Paraná, foco de uma atual polêmica sobre sua demolição, que será abordado posteriormente. Além desse o Autódromo, Cornelsen construiu o Autódromos de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, extinto desde 2012.

Durante os anos de 1966 e 1969, o arquiteto se divide entre o Brasil e o exterior. As informações sobre esse período são um pouco conflituosas e imprecisas, pois o arquiteto tinha dificuldade em estabelecer as datas e os documentos também eram imprecisos, porém esse momento marca a terceira fase da carreira do arquiteto: a internacional. Esse período é compreendido entre os anos de 1966 até 1974, quando o

arquiteto retorna ao Brasil. Muitas obras são realizadas nesse período, entre hotéis, complexos turísticos e dois autódromos: o de Estoril em Portugal e o de Luanda em Angola. Mesmo com a dificuldade de pesquisa, devido à distância geográfica, foi percebido através de pesquisas na internet, como Google Earth e Google Maps, além de sites de busca que boa parte desse acervo já foi demolido ou alterado, como os dois autódromos, ou ainda o hotel Holiday Inn da Ilha da Madeira. Hotel esse que março de 2000 foi demolido (Figura 1) em virtude da ampliação do aeroporto, assim como outras construções do complexo, que já não eram mais utilizadas (IMPLOSÃO..., 2000)..

Figura 1. Imagem da Implosão do Hotel Holiday Inn da Ilha da Madeira em 2000.
Disponível em: <https://fotografiasmadeira.blogspot.com/2017/05/implosao-do-atlantis-matur.html>. Acesso em: 26 maio 2022.

De volta ao Brasil, em 1974, o arquiteto inicia sua última fase profissional, que abarca diversos tipos de projetos. Convém salientar que esta etapa, não é tão representativa para o modernismo, mas muito importante para a vida do arquiteto, pois sua arquitetura é marcada pela fusão das linhas modernistas corbusianas com a sua experiência internacional, marcada pelos traços da arquitetura tradicional portuguesa. Exemplos que foram evidenciados na pesquisa em 2016 que até então eram desconhecidos do público são duas casas e o residencial Vila Camões (Figura 2), considerado por Martins (2019) como o primeiro condomínio de casas da capital paranaense.

Figura 2. Imagem do Condomínio Vila Camões, Curitiba, Paraná. Fonte: Foto da autora, 2015.

Contudo, convém salientar que estes últimos não possuem nenhum tipo de preservação pelos órgãos do patrimônio, embora sejam importantes exemplares, peculiares e de relevância para o acervo do arquiteto.

Dessa forma é importante perceber a obra do arquiteto como um todo e não somente como obras esparsas e singulares, forma como até então sua obra deve ser vista pelos órgãos do patrimônio. Dessa forma o próximo tópico irá descrever as recentes perdas desse patrimônio edificado da obra de Cornelsen, edificações essas que não estavam protegidas pelos órgãos competentes, mas de importância no acervo da obra do arquiteto.

A destruição do seu acervo edificado nos últimos anos (2016 -2022)

Como relatado no item anterior, a destruição significativa e gradativa de suas obras, foi já sendo observada ao longo do desenrolar de sua carreira. Porém nos últimos anos, sua obra já acumula perdas relevantes além da morte do arquiteto em 2020: o anexo do restaurante do passeio público (Figura 3) e o Autódromo Internacional do Paraná que está sob risco de demolição total, com uma obra embargada.

Figura 3. Imagem da estrutura do restaurante do passeio público de Curitiba que foi demolida em 2019. Fonte: Foto da autora, 2015.

A obra do passeio público foi realizada pelo arquiteto ainda como estudante. Embora com pouca informação, o arquiteto afirmava em 2015, que essa foi uma obra inspirada na Casa do Baile de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte: “Não teve nem projeto, sugeri como estagiário como deveriam fazer, pois aquelas curvas eram diferentes.” (CORNELSEN, 2015). Esse anexo permaneceu construído até 2019.

Segundo Bittar (2019), o restaurante que abrigou por quase 60 anos o tradicional restaurante Pasquale teve sua demolição permitida em virtude do plano de revitalização do Passeio Público: [...] o local será transformado na chamada Praça do Passeio, que segundo a administração municipal, ‘visa resgatar a identidade e o valor histórico do local, inaugurado em 1886’ (BITTAR, 2019). Porém ao demolir a estrutura não lembrada a história mais recente da edificação, como a estrutura em concreto concebida por Cornelsen, pouco conhecida pelos Curitibanos, mas que marca uma das suas primeiras obras. Além disso, a edificação também possuía uma prova que a arquitetura de Oscar Niemeyer já era disseminada pelo país na década de 1940, pois é evidente a semelhança da obra de Cornelsen com a do arquiteto carioca. Abaixo segue a imagem do Passeio Público já sem o restaurante e a estrutura de Lolô. (Figura 4).

Figura 4. Imagem do passeio público de Curitiba já com a demolição da obra de Cornelsen. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/passeio-publico-revitalizacao-do-piso-a-copa-das-arvores/53283>. Acesso em: 28 maio 2022.

Outra obra que está em risco, ou até mesmo está em parte perdida é o Autódromo Internacional do Paraná, localizada no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O Autódromo de Pinhais é um dos primeiros a respeitar as normas da Federação Internacional Automobilismo (FIA), pois na época, 1959, só existiam duas pistas (uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul). Com isso, Cornelsen, associado ao empresário Flavio das Chagas Lima (que financia seus projetos) escolhe um terreno em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O autódromo projetado abrigava mais que uma pista, pois era previsto um complexo de lazer completo, com quadras, lago para práticas náuticas, kartódromo, escola para jovens pilotos, restaurante, *playground* e outras atividades. Estas estratégias tinham por objetivo oferecer alternativas para que o complexo funcionasse o ano todo independente das corridas.

O sistema oferecido foi feito através da venda de cadeiras e camarotes para que os compradores se tornassem sócios também do empreendimento. Porém que o projeto nunca foi totalmente executado, mas somente a parte referente à pista automobilística; enquanto as outras dependências foram descartadas. Atualmente o autódromo encontra-se em meio a uma polêmica.

Segundo Vicente (2021) o terreno do Autódromo iria se tornar um novo bairro, projeto feito pelo escritório de Jaime Lerner Arquitetos Associado: “[...] a área de 560 mil metros quadrados será um misto de imóveis residenciais, comerciais e de lazer, incluindo a pista de automobilismo, que será transformada em parque.” (VICENTE, 2021). Porém tal projeto tem sido criticado por diversas entidades, entre elas, as dos fãs do automobilismo, que ainda no ano de 2021, criaram um movimento intitulado “#savetheAIC”. Movimento esse que arrecadou fundos para abrir um processo para o tombamento do autódromo como patrimônio cultural do município de Pinhais. (TORQUATO, 2021)

Segundo Torquato (2021), em dezembro do mesmo ano, quando foram iniciadas as obras de demolição (Figura 4), o grupo conseguiu uma liminar que paralisou as obras e concedeu o tombamento provisório do bem, que impede demolições ou novas construções no local. O que permite ainda, mesmo que provisoriamente a preservação do bem, pois como exposto anteriormente é uma das obras mais representativas da carreira de Ayrton Lolô Cornelsen.

Figura 4. Imagem da demolição parcial do Autódromo Internacional do Paraná.
Disponível em: <https://dinheiropublico.blog.br/autodromo-de-curitiba-the-dream-is-over/>.
Acesso em: 29 maio 2022.

Conclusão

Assim com base no que foi estudado, a pesquisa buscou uma abordagem narrativa da conservação das obras do arquiteto paranaense Ayrton Lolô Cornelsen. Arquiteto esse

que atuou na segunda metade do século XX e que apesar de ser de pouco renome no Brasil como referência em arquitetura moderna, representou fortemente as características deste movimento. Talvez o motivo pelo qual o arquiteto tenha sido bem sucedido em seus projetos e obras é porque este sempre procura adotar uma postura onde observa e utiliza-se de aspectos do cotidiano dos locais onde planejou seus projetos, bem como de culturas, tradições e preferências de quem iria utilizá-los, o que traz um enorme diferencial deste não só para os arquitetos, mas para aqueles que irão frequentar a sua obra.

Porém embora de seja autor de relevância sobretudo para a cultura paranaense, esse trabalho demonstrou o quanto boa parte do seu acervo edificado foi extinto ao longo de sua carreira. Contudo o estudo mostrou que além da morte do arquiteto em 2020 mais dois casos de sua obra que foram perdidos nesses últimos três anos: o anexo do restaurante do Passeio Público em Curitiba e o Autódromo Internacional do Paraná. A primeira edificação já demolida, no passeio público, que era considerada uma das suas primeiras obras, realizada enquanto ainda era estudante e tinha sua importância tanto para a biografia do arquiteto, mas que também poderia demonstrar o intercâmbio de ideias modernas entre arquitetos brasileiros, pois nitidamente possuía as linhas da arquitetura de Oscar Niemeyer no trabalho da Pampulha em Belo Horizonte. E a segunda, o Autódromo Internacional do Paraná, que foi o primeiro complexo automobilístico projetado pelo arquiteto, que posteriormente impulsionou a sua carreira internacional e se encontra parcialmente destruído

Dessa forma o presente artigo teve como objetivo atentar para essas perdas, que possivelmente devam acontecer, pois é impossível manter estática a história do seu acervo edificado, porém é preciso perceber qual obras devem ser preservadas, antes que seja tarde. O próprio arquiteto, quando ainda em vida, assistiu a destruição de suas obras, mas sempre comentava de forma resiliente: “Tudo passa, se não passar a gente empurra” (CORNELSEN, 2012).

Muito importante perceber que aquilo que é reconhecido pelo patrimônio foi preservado, sobretudo suas residências modernistas, enquanto exemplares que as vezes fazem parte do histórico de uma biografia, e são importantes, são perdidos, como nos dois casos recentes estudados.

Referências:

BITTAR, William. Restaurante do passeio público é desmontado e o local será transformado em “área de convivência. **Paraná Portal**, Curitiba: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://paranaportal.uol.com.br/geral/restaurante-do-passeio-publico-e-desmontado-e-local-sera-transformado-em-area-de-convivencia>. Acesso em: 23 maio 2022.

CARMESIM, Hugo Umberto; SUZUKI, Juliana. **Residência Belotti**: uma casa vermelha em Curitiba. Londrina: Kan, 2015.

CARMESIM, Hugo Umberto. Entrevista concedida à autora. Curitiba (PR), 17 abr. 2016.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Patrimônio Cultural**: conceitos, políticas, instrumentos. Belo Horizonte: IEDS, 2009.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: estação Liberdade, 2017.

CORNELSEN, Ayrton. **Traço Concreto**. Direção: Danilo Pschera e Eduardo Baggio, 2012. Documentário, 70'. Entrevista. Disponível em: <https://tracoconcreto.wordpress.com>. Acesso em: 20 mai. 2022.

CORNELSEN, Ayrton. Entrevista concedida à autora. Curitiba (PR), 18 nov. 2014.

CORNELSEN, Ayrton. Entrevista concedida à autora. Curitiba (PR), 17 abr. 2015.

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espirais de madeira**: uma história da arquitetura de Curitiba. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 1997.

IMPLOÇÃO do Hotel Atlantis Madeira. Ruma Vídeos, 28 mar. 2000. **YouTube**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ORt8-4QjU5E>. Acesso em: 20 maio 2022.

LINS, Paulo Cesar Zanoncini. **Caminhos da arquitetura**: trajetória profissional de Ayrton “Lolô” Cornelsen – memória da arquitetura moderna paranaense. Curitiba: Copel, 2004;

MARTINS, Felipe. Primeiro condomínio de casas em Curitiba tem inspiração em Portugal; conheça o projeto. **Gazeta do Povo**, Curitiba: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/vila-curitiba-inspirada-em-portugal/>. Acesso em: 20 maio 2022.

VICENTE, Marcos Xavier. Autódromo de Pinhais fecha em dezembro começa a dar lugar a bairro projetado por Jaime Lerner. **Gazeta do Povo**, Curitiba: [s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/em-2022-autodromo-de-pinhais-comeca-a-dar-lugar-a-bairro-projetado-por-jaime-lerner/>. Acesso em: 25 maio 2022.

TORQUATO, Rafael. Máquinas ocupam Autódromo de Pinhais para começar demolição, mas liminar impede início das obras. **Banda b**, Curitiba: [s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.bandab.com.br/geral/autodromo-internacional-de-curitiba-pode-ser-demolido-a-qualquer-mome/>. Acesso em: 21 maio 2022.